

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787796>

YOSHLARGA TA'SIR QILUVCHI G'OYAVIY-MAFKURAVIY TAHDIDLARNING YUZAGA KELISHI

Toshev Suhrob Mirzaqulovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti

E-mail: suhrobtoshev98@gmail.com

***ANNOTATSIYA:** Ushbu maqolada yoshlarga ta'sir qiluvchi g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlarning yuzaga kelishi va bu tahdidlarning oldini olish yo'llari haqida ma'lumot beriladi.*

***ABSTRACT:** This article provides information about the emergence of ideological threats affecting young people and ways to prevent these threats.*

***Kalit so'zlar:** Tahdid, g'oya, mafkura, yoshlar, virtual qaramlik, globallashuv, kibermakon, narkotrafik, terrorizim, radikallashuv.*

KIRISH.

Jamiyatning ma'naviy jihatdan mustaqil rivojlanishini ta'minlolmagan davlat jamiyat hayotining boshqa sohalarida, xususan, siyosiy sohasida ham xavfsizlikni ta'minlay olmaydi. O'zbekistonning rivoji o'zbek xalqining ma'naviy, g'oyaviy mustaqilligiga bog'liq. Davlatning ma'naviy jipsligi, barqarorligi va yaxlitligini ta'minlashda dinlararo totuvlik va millatlararo bag'rikenglikni saqlash davlatimiz uchun nihoyatda muhim. Ma'naviy mustaqillikning yo'qolishi muqarrar holatda davlatning iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan qaramligiga olib boradi.

Mamlakatimizda g'oyaviy-mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda quyidagilarni amalda inobatga olish muhim;

1. Jamiyatning ongiga tashqi kuchlarning salbiy ta'sirda himoya qilishning davlat tizimini shakllantirish.

2. Virtual axborot makonida davlat vatanparvarlik ruhidagi kontentlar va vatanparvarlik ruhidagi ommaviy axborot vositalarini shakllantirish.

3. Jamiyat ongini buzg'unchi ta'sirlardan himoya qilish yo'nalishidagi muammolarni ilmiy o'rganish, ayniqsa yoshlar tafakkurini vayronkor g'oya va mafkuralar ta'siridan himoya qilish vositalari va usullarini ishlab chiqish, virtual olamdagi xavflardan himoyalash asoslarini qonunchilik bilan mustahkamlash. Misol uchun "O'zbekiston Respublikasi g'oyaviy-mafkuraviy xavfsizligi to'g'risida"gi qonunni ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Milliy davlatni saqlab qolish imkoniyati transmilliy qadriyatlarni shakllantirish va milliy qadriyatlarni asrash bo'yicha aniq maqsadga yo'nalgan madaniy siyosat yuritish, o'z milliy an'alarining jozibadorligini saqlab qolish, milliy mentalitning mustahkamligi, globallasuv jarayonlariga jalb qilinganlik darajasiga bog'liq. Shunday bo'lsa-da, mintaqaviy bog'lanishning yo'qolishi kosmopolitizmning paydo bo'lishi uchun zamin yaratadigan transmilliy ijtimoiy makonning shakllanishiga keng yo'l ochadi. Bu borada olim Tashanovning fikrlari e'tiborga loyiq: "har bir suveren davlat o'ziga xos tamaddun egasi sifatida saqlanib qolish uchun buzg'unchi mafkuralar ta'sirni doimiy tarzda monitoring qiladigan tizimini yaratish, buzg'unchi g'oyalarning keng tarqalishiga to'sqinlik qiluvchi ijtimoiy, mafkuraviy, siyosiy va tashkiliy xarakterdagi aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur"[1;87]. Darhaqiqat har bir milliy o'zligini asrash uchun harakat qilayotgan jamiyat tashqi tahdidlarning ta'sirini doimiy nazorat qilib borish mexanizmlarini ishlab chiqishi va bu tahdidlardan xalqni doimiy ogoh qilib borishi lozim.

Mamlakatimizning ko'p asrlik tarixiy tajribalari va jahon xalqlarining yutuqlari asosida shakllangan milliy xavfsizlik siyosatining maxsus mexanizmlarini ishlab chiqildi. Bu davlatning milliy manfaatlarini, avvalo tashqi tahdidlardan himoyalashga qaratilgan. Shunday holatda ichki tahdidlar bir muncha e'tiborsiz qolgandek ko'rinadi.

O'zbekistonning jahondagi geosiyosiy mavqeyini pasaytirishga urinayotgan tashqi va ichki kuchlarning doimo faolligi jamiyatimizda shakllanayotgan mafkuraviy bo'shliq, milliy g'oyaga ishonchning sustlashishi, ma'naviy qadriyatlar tizimining kuchsizlanib borayotgani davlat va jamiyat ongiga salbiy ta'sir ko'rsatish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Bu esa o'zbek jamiyatining ma'naviy sohada tiklab bo'lmas oqibatlariga olib kelishi mumkin. Yangi o'zbek jamiyatining rivojlanishi aholining ma'naviy darajasiga va jamiyat tomonidan yagona milliy g'oya, milliy mafkuraning qabul qilinishiga bog'liqdir.

Tadqiqotlarga qaraganda, amerikalik yosh fuqaro 18 yoshgacha virtual o'yinlar orqali 40 mingga yaqin turli qotillik jarayonlarining guvohi yoki amalga oshiruvchisi va turli filmlar orqali 200 ming atrofidagi zo'ravonlik holatlarini shohidi bo'lishi aniqlangan. 12 yoshgacha bo'lgan o'spirin qizlarning 25% qismi nomusiga tajavvuz qilingan, erkaklarning ayni shuncha qismi besoqolboz ekani aniqlangan[2;58.]. Bu statistikaning bugungi kunda bir necha barobarga ortgani va'ziyat yanada murakkablashib borayotganini anglashni osonlashtiradi. Undan ham e'tiborlisi, bu jarayonlar axloqiy qadriyatlarning yakson bo'lishi tarzida emas balki, inson erkinligining tantanasi sifatida talqin etilayotgani muammoni anglanmayotganidan, uni tabiiy jarayon sifatida talqin qilib omma e'tiborini chalg'itayotganidan dalolat beradi. Bu holat bugungi kunda faqatgina AQSh fuqarolarining emas, balki globallashtirish va virtual olamning ta'siri kuchayib borayotgan har bir jamiyat oldidagi ulkan xavfga aylanib bormoqda. Ayniqsa, bizning mamlakatimizdek uzoq tarixiy boy qadriyatlarga ega bo'lgan Sharq davlatlarining ma'naviyatiga qaratilgan tahdid ekanligini anglashimiz qiyin emas.

“Real hayotda jazolanishi muqarrar bo'lgan faoliyatni virtual olamda bemalol amalga oshirish mumkinligi odamni buzadi. Bunga misol tariqasida: tarmoqda behisob pornografik saytlarning mavjudligi, shaxsni kamsituvchi, ochiqdan ochiq haqoratlardan iborat so'zlarning ishlatilishi, reklamadan mahsulotlarning kamchiligini yashirish, jamiyat uchun zararli axborotning joylashtirilishi(shu o'rinda narkotik

moddalarni tayyorlash, sotish, xarid qilish haqida ma'lumotlar beruvchi saytlar mavjudligini uqtirish o'rinli) kabilarni ko'rsatish mumkin"[3].

NATIJALAR.

So'nggi vaqtlarda turli uy, garaj, jamoat binolari, qabriston devorlari, ko'p qavatli turar joy binolarining kirish eshik va devorlariga yaqinda yozilgan turli bosma harflardagi nomlarga ko'zimiz tushadi. Bular narkotik moddalarini olish bo'yicha internetdagi sayt yoki messenjdagi kanalning nomi yoki shunga ulanishning shtrix kodi ekanligini bugungi kunda ko'pchilikka ma'lum. Bunday yozuvlarni yozish, ushbu kanallar orqali tarqatilayotgan narkotik moddalarini oldi-sotdisi, ularni yetkazib berish va bu vazifa bajarilmasa "kureri jazolash" kabi yo'llangan noqonuniy vazifalarni bajarishga yoshlarni jalb etilayotgani va buning natijasida yoshlarning katta qismi noqonuniy daromad orttirish, narkotik moddalarini o'zlari ham iste'mol qilish, qonun oldida javobgarlikka tortilish holatlariga juda ko'p marotaba duch kelmoqdamiz. Bu jarayonlarning e'tiborli jihati ulardagi bog'lanishlarni egasi noma'lum akkauntlar orqali, to'liq virtual makonda, biri ikkinchisini haqiqiy hayotda ko'rmasdan, ishga yollash, yollanish, topshiriqni bajarish, belgilangan pul miqdorini o'tkazib berish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Bunday jarayonlar aslida tashqaridagi g'arazli, mo'may pul orttirishni maqsad qilgan, yoshlarni psixotrop dorilar va narkotiklar qarmog'iga tushirishni maqsad qilgan kuchlarning ishi ekanligini unutmaslik lozim. Topshiriq beruvchi bajaruvchini internet vositasida katta pulga ishga yo'llash taklifi orqali topadi. Bu reklamani olgan inson o'z pasport ma'lumotlari, yashash manzili haqida "rahbar"iga ma'lumot yuboradi va u bu ishni bajarish bo'yicha qo'llanma oladi va shunda tushuntirilgan yo'riqnomani o'rganib chiqadi. Tez kunlar ichida u yo'llangan vazifani bajarishni boshlaydi. Belgilangan kichik miqdordagi narkotik moddani belgilangan nuqtaga joylashtiradi va rasmga olib joylashuvi bilan topshiriq beruvchiga yuboradi shu bilan uning vazifasi yakunlanadi. Agar yetkazib beruvchi vazifani bajarmasa, yollangan "kurerlarni jazolash" guruhi orqali topib "jazolash" amalga oshiriladi. Istemol qiluvchi to'lov qilgan kanal orqali belgilangan manzil va sur'atni qabul qiladi. Bu jarayonni uzishning

murakkabligi ham uning asosiy muloqot qismi to'la virtual olamda amalga oshirilayotgani. Buning bizning mavzu uchun eng muhim jihati bu jarayondagi yo'llangan yetkazib beruvchi va yo'llangan yetkazib beruvchilarni jazolovchilarning iqtisodiy va ma'naviy jihatdan muammolari bor yoshlar orasidan ularni turli aldov vositalari orqali ushbu jinoyatga jalb etilayotgani va yoshlar ushbu holatning jinoyat ekanligini bila turib huquqiy nigilizm ta'siriga tushib borayotganida.

MUHOKAMA.

2023-yilda giyohvand vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 10039 ta holat aniqlangan. Bu 2022-yildagiga nisbatan 15.5% ga ko'p. Narkojinoyat sodir etganlik bilan sudlanganlar orasida yoshlar ulushi tobora ortib bormoqda: masalan 2018 yilda 19.1%(3691 holatdan 705 tasi), 2022-yil 25.3%, 2023 yil 28.1%ni tashkil etgan. Toshkent shahrida mazkur jinoyat ishlarining 55.5% qismi yoshlar ulushiga to'g'ri keladi. Bu shahardagi narkotik moddalari bilan bog'liq jinoyatlarning har ikkinchisi yoshlar tomonidan amalga oshirilganini anglatadi[4]. Bu holat mamlakatimizda yoshlar o'rtasida huquqiy nigilizmning kuchayib borayotganidan dalolat beradi. "So'nggi yillarda yoshlar orasida narkotik moddalarini tarqatish(kurerlik)holatlari ortib bormoqda. Bu holat, asosan, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yollash, "zakladka" usuli bilan tarqatish kabi usullar orqali amalga oshirilmoqda"[5]. Bu holat mamlakat so'nggi yillarda keltirilgan holatlarga mamlakatimiz darajasida choralar ko'rilyotganini ammo bu hali yetarli emasligini anglatadi.

"Internetda yoshlarga salbiy ta'sir qiluvchi axborot mavjudligi haqidagi nuqtai nazarga tayanuvchi so'rov ishtirokchilarning fikricha, bunday materiallar ichida pornografik saytlar 33 foizni tashkil qiladi. Internetda tub aholining ruhiyatiga yot, g'arbona turmush tarzini targ'ib qiluvchi video materiallar mavjud deb hisoblovchi yoshlar soni ikki marta ko'paydi: 2017 yil 15.4 foizdan 2018 yilda 31.4 foizga, zo'ravonlik va shavqatsizlik, qotillik va o'z joniga qasd qilish holatlari aks etuvchi video materiallar 2017 yilda 13.8 foizdan 2018-yilda 23.4 foizni tashkil qildi"[6;56]. Bu foizlarning muttasil oshib borishi mamlakatimizda bugungi kunda mavjud bo'lgan

internetning virtual olamidagi g'oyaviy-mafkuraviy hamda axborot qarshilik strategiyalari yetarlicha samaradorlikka ega emasligini ko'rsatadi.

“Internetni “o'rgimchak to'ri” deb bejiz aytishmaydi. Chunki, o'rgimchak to'ri quyosh nurida shunchalik jozibador va xilma xil ranglarda tovlanadiki, beixtiyor inson unga mahliyo bo'lib qoladi. Aslida quyosh nuridan holi yerda uning jozibadorligidan asar ham qolmaydi. Shunday ekan, mamlakatlar barqarorligiga tahdid soladigan, xunrezlik, behayolik, qalloblik, ekstremistik kayfiyatdagi sayt va guruhlarni o'rgimchak to'rining zulmatdagi shakliga qiyoslash kerak”[7;92]. Bugungi internet olamidagi g'oyaviy-mafkuraviy kurashda chegaralar muttasil kengayib, tahdidning qay yo'sinda va darajada ta'sir qilishi, uni cheklash usullari tobora murakkablashib bormoqda. Bunday vaziyatda yagona yechim undan foydalanuvchilarning ma'naviyatini yuksaltirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiluvchi komil insonni shakllantirish, jamiyatda yoshlarning tahdidbardoshligi va g'oyaviy-mafkuraviy ta'sirlarga immunitetni kuchaytirishdan iborat. Davlatning ushbu jarayonlarning tartibga solishdagi muhim yo'nalishlaridan biri aholining internetdan foydalanuvchi qatlami orasida hokimiyat tizimiga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradigan ma'lumot va axborotlarni ko'paytirish orqali jamoatchilik fikrini boshqarish, o'zaro ishonchni oshirishdan iborat. Bundan tashqari oila, mahalla va ta'lim maskanlari o'rtasidagi o'zaro aloqani rivojlantirish zarur.

XULOSA.

“Axborot-psixolog ustunlikka(hukmronlikka) erishishga intilayotgan axborot jihatidan ancha rivojlangan mamlakatlar internetning virtual makonining resurslaridan faol foydalanib, aholiga muxoliflarning ijtimoiy va texnik tizimlariga axborot ta'sirini o'tkazmoqda. O'zbekistonning milliy xavfsizligiga yangi chaqiriqlar va tahdidlar O'zbekiston rahbariyati uchun global tarmoqda milliy manfaatlarni himoya qilish bo'yicha mavjud yondashuvlar va doktrinalarni qayta ko'rib chiqish uchun juda jiddiy muammoga aylanib bormoqda”[8;112-113]. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak globallashuv ta'sirida davlatlarning milliy g'oya, mafkura va qadriyatlarning o'rniga bizning jamiyatimizga yot bo'lgan g'arbcha turmush tarzi, vayronkor mafkuralarning

kirib kelishi kuchayib bormoqda. Globallashuv jarayoni bugungi rivojlangan dunyo sivilizatsiyasining ajralmas qismiga aylandi. Uning imkoniyatlaridan foydalanish bilan bir qatorda milliy xavfsizlikka, mafkuraviy barqarorlikka tugʻdirayotgan tahdidlaridan himoyalanih lozim. Yani, globallashuv jarayoni mamlakat rivojini tezlashtirish bilan birga jamiyat va davlatning ichki barqarorligi, mafkuraviy birligi, madaniy oʻziga xosligiga jiddiy tahdid boʻladi. Ayniqsa, mamlakatimizda liberal demokratik islohotlar amalga oshirayotgan, ommaviy axborot vositalari erkinlashtirilgan bugungi kunda virtual olam orqali gʻoyaviy-mafkuraviy tahdidlar koʻlamining oshib borishi davlatimiz uchun bunday tahdidlardan himoyalanih vazifasi milliy xavfsizlikning asosiy omiliga aylanib bormoqda.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Tashanov A. Buzgʻunchi gʻoyalarning milliy oʻzlikni anglashga salbiy taʼsiri/ 09.00.04-ijtimoiy falsafa ixtisosligi boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –T.: 2017.
2. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? –Москва, Новый век, 2002.
3. Rahmatullaev T. Internet masʼuliyatsizlik makoni emas. Hurriyat,2006.
4. <https://daryo.uz/demo/2024/06/27/toshkentda-ikki-tonnadan-ortiq-narkotik-moddalar-yoq-qilindi>.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddlarni noqonuniy aylanmasiga chek qoʻyish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy taʼsirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari toʻgʻrisida. <https://lex.uz/ru/docs/-6912475>.07.05.2024.
6. Primov B. Axborot oqimi jaddallashuvining yoshlar maʼnaviy-axloqiy tarbiyasiga taʼsiri(ijtimoiy falsafiy tahli) 09.00.04-Ijtimoiy falsafa ixtisosligidan falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. –T.: 2020.
7. Tulenov A. Ishid fitnasi. –T.: Movorounnahr, 2015.
8. Moʻminov A. Oʻzbekiston axborotlashgan jamiyat sari. –T.: Turon zamin ziyo, 2013.